

PROFILAKTIKA INSPEKTORLARINING KECHAGI VA BUGUNGI KUNI, ULARGA YARATILGAN SHART-SHAROITLAR (JIZZAX VILOYATI IIB JXX HUQUQBUZARLIK PROFILAKTIKASI XIZMATI MISOLIDA)

Toshxo'jayev Mirzabek Abdujabbor o'g'li
Jizzax viloyati IIB HS va THMM katta mutaxassisi, mayor
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13906777>

Annotatsiya. Maqolada profilaktika inspektorlarining o'tgan va hozirgi vaqtdagi faoliyatiga oid islohatlar, yaratilgan shart-sharoitlar, ish hujjatlarini elektronlashtirish jarayoni hamda faoliyatini baholab boruvchi axborot tizimlari, davlat idoralari va jamoatchilik tashkilotlari bilan xamkorlik masalalari yoritilgan.

Kalit so'zlar: tayanch punkti, profilaktika inspektori, huquq-tartibot maskani, normativ-huquqiy hujjatlar, islohatlar, elektronlashtirish jarayoni, axborot tizimlari, xizmat uylari, xizmat faoliyatini baholash.

Bugungi kunda jamiyatimizda huquqbuzarliklarning oldini olish, jamoat xavfsizligini ta'minlash va bu borada keng jamoatchilik bilan hamkorlikda zaruriy profilaktik chora-tadbirlarni amalga oshirish vazifasi dolzarb bo'lib kelmoqda.

Mamlakatimiz Prezidenti ichki ishlar organlariga xalqimiz osoyishtaligini ta'minlashda jinoyat oqibatlarini bilan emas, balki, bu illatning barvaqt oldini olish vazifasini bosh vazifa etib belgiladi. Bu sharaflilikni bajarish esa amalga oshirilayotgan tub islohotlarning mazmun-mohiyatini ifoda etadi.

So'nngi vaqtlarda ichki ishlar organlarida o'tkazilgan va davom etayotgan islohatlarning asosiy maqsadi jinoyatni fosh qilish emas, balki uning oldini olishga erishish bo'ldi. Bunga erishish uchun aniq chora-tadbirlar ishlab chiqilib, amaliyotda yo'lga qo'yildi. Buni ichki ishlar organlarining sohaviy xizmatlari qatorida huquqbuzarliklar profilaktikasi xizmati yo'nalishi rivojida ham yaqqol ko'rish mumkin.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 20-apreldagi *"Ichki ishlar organlari tayanch punktlari profilaktika inspektorlarini xizmat turar-joylari bilan ta'minlash bo'yicha qo'shimcha choralar to'g'risida"*gi PQ-2906-son Qarori bilan Jizzax viloyati hududida faoliyat olib borayotgan **256 nafar** profilaktika inspektorlarining har biriga **xizmat uylari qurib berilib**, ixtiyoriga foydalanish uchun topshirildi.

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 24-dekabrda *"Jamoat xavfsizligini ta'minlash samaradorligini oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"*gi PQ-4075-son Qaroriga asosan mamlakatimizda inson huquq va manfaatlarini ustuvorligini ta'minlash borasida samarali va keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilib, buning shamoli Jizzax viloyati ichki ishlar organlarining ham ko'kragiga tegdi.

Xususan, 2019-yilda mavjud mahallalarning ijtimoiy va kriminogen vaziyati, tayanch punktlarining joylashgan o'rnini inobatga olgan holda, mahalliy byudjet mablag'lari hisobidan qo'shimcha **38 ta profilaktika inspektori shtat birligi** ajratildi.

Shu bilan birgalikda, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 18-fevraldagi *"Jamiyatda ijtimoiy-ma'naviy muhitni sog'lomlashtirish, mahalla institutini yanada qo'llab-quvvatlash hamda oila va xotin-qizlar bilan ishlash tizimini yangi darajaga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida"*gi PF-5938-son Farmoniga muvofiq profilaktika inspektorlari soni keskin ko'paytirilib, har bir mahalla, eng olis, chekka qishloq va ovullargacha xalq bilan

ishlaydigan, uning dardu-g'amiga hamdard, quvonch-tashvishiga sherik bo'lishga, hamnafas bo'lishga qodir, jismonan yetuk va ma'nan bilimli profilaktika inspektorlari faoliyat ko'rsatishiga erishildi.

Ilgari ichki ishlar organlarining mahallada ishlaydigan xodimi – profilaktika inspektori turli “yugur-yugurlar”, ortiqcha ishlar bilan o'ralashib qolgan, uyi u yoqda-yu, ishi bu yoqda bo'lgan, ulovsiz bir xodim edi. Bugun esa bu xodim mahallada uyi, tagida ulovi, xizmat qilsa elda hurmat-e'tibori bor mavqeli posbon bo'ldi.

Profilaktika inspektorlari tomonidan vakolat doirasiga kiruvchi ma'muriy huquqbuzarliklar yuzasidan qo'llanilgan jarimalardan undirilgan mablag' hisobiga tashkil etilgan **jang'armadan mukofotlash** tizimi yo'lga qo'yildi. Mazkur tartib asosida pul mukofotlari profilaktika inspektorlari va jamoatchilik vakillariga rag'batlantirish tariqasida topshirilmoqda.

Yaratilgan shart-sharotlar va ko'rsatilayotgan e'tibor tufayli O'zbekiston Respublikasi IIVning tegishli farmoyishlariga muvofiq har yili o'tkazib kelingan “*Ichki ishlar organlarining namunali tayanch punktlari*” ko'rik-tanlovining Respublika bosqichida **uch marotaba faxrli birinchi o'rin** qo'lga kiritilib, tayanch punktlarning moddiy-texnik ta'minotini rivojlantirish maqsadida “**Matiz**” rusumli xizmat avtomashinalari bilan taqdirlandi.

Shuningdek islohotlar natijasida profilaktika inspektorlarining oylik maoshida ham o'zgarishlar bo'lib, o'rta hisobda **108 foizga** o'sish qayd etildi.

Eng muhimi, ilgari 10-15 ming aholi yashovchi ikki yoki uchta mahallalarga bir nafar profilaktika inspektori xizmat ko'rsatgan bo'lsa, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 29-noyabrda “*O'zbekiston Respublikasi jamoat xavfsizligi konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida*”gi PF-27-son Farmoniga muvofiq hozirda har bir mahallaga bir nafardan alohida profilaktika inspektori faoliyat yuritib kelmoqda. Yana bir jihati profilaktika inspektorlarini ularning vazifa va faoliyat yo'nalishlari bilan bog'liq bo'lmagan tadbirlarga jalb qilish hamda faoliyatiga asossiz aralashish taqiqlanadi.

Bundan tashqari, profilaktik inspektorlariga xizmat faoliyati davomida foydalanish uchun “Asaka” aksionerlik tijorat banki tomonidan uzoq muddatli, imtiyozli kredit asosida 2017-2018 yillarda **256 ta “Matiz”** va 2019 yilda **18 ta “Spark”** rusumli yengil avtomashinalar topshirildi.

Avtomashinalarni topshirish jarayonida shaxsan **Ichki ishlar vaziri, Senat raisi, Bosh prokuror** hamda vazirlik va qo'mitalar mas'ul rahbarlari ishtirok etganligi davlatimiz tomonidan ichki ishlar organlarining profilaktika xizmatiga ko'rsatgan e'tiborini namunasidir.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 7-fevral kungi “*Huquqbuzarliklar profilaktikasi va jamoat xavfsizligini ta'minlash sohasida kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida*”gi PQ-4166-son Qaroriga asosan **49 nafar yuridik ma'lumotga ega bo'lmagan profilaktika inspektorlari** Toshkent davlat Yuridik universitetining ixtisoslashtirilgan filialida qayta tayyorlash sayyor kurslarini tamomladi.

Profilaktika inspektorlarining faoliyatini samarali tashkil etishda, avvalo ularning ishlash hamda yashash sharoitini yaxshilash lozim. Tahlillar shuni ko'rsatdiki, 2017-yildan hozirga qadar viloyatdagi **100 dan ziyod tayanch punktlari ta'mirlandi, 88 ta zamonaviy tayanch punktlari qurib bitkazildi.**

Shuningdek, profilaktika inspektorlarini ortiqcha vaqtini tejash hamda faoliyatiga raqamli texnologiyalarni olib kirish maqsadida barcha tayanch punkti va xizmat xonalariga

optik tolali aloqa liniyalari tortilib, **internet tarmog'iga ulandi**. Natijada profilaktika inspektorlari xizmat xonasida turib yurituvda bo'lgan ma'muriy ish hujjatlarini sudlar bilan masofaviy (onlayn) tarzda o'tkazish imkoniyati yaratildi.

Shu bilan birga, 2024-yil birinchi choragida profilaktika inspektorlariga **330 dona zamonaviy tipdagi planshet qurilmalari** foydalanish uchun tarqatilib, soha to'liq raqamlashtirildi.

Xususan, tizimda mavjud hisobotlarni unifikatsiya qilish, idoraviy axborot tizimlari bilan o'zaro integratsiya qilish, profilaktika inspektorlari faoliyati davomida yuritadigan barcha hujjatlarini elektronlashtirish hamda ular faoliyatini baholab boruvchi **"E-ma'muriy ish", "E-ijtimoiy profilaktika", "E-muhokama", "E-order", "E-prof hisob", "E-xushyorxona"** va **"E-voyaga yetmaganlar"** kabi dasturiy ta'minotlar ishlab chiqilib, amaliyotga keng tadbiiq etildi.

Profilaktika inspektorlari ish faoliyatida munosib sharoit yaratish maqsadida muayyan yashash joyiga ega bo'lmagan, narkologik kasalliklarga chalingan hamda ma'muriy qamoqqa olingan shaxslarni tegishli joylarga yetkazishni ta'minlash uchun maxsus jihozlangan **1 dona "Damas"** avtomashinasi topshirildi. Endilikda profilaktika inspektorlari spirtli ichimlikdan mast shaxslarni, tajovuzkor ruhiy bemorlarni maxsus muassasalarga xavfsiz yetkazish imkoniyati yaratildi.

O'zbekiston Respublikasining 2021-yil 4-oktyabrdagi *"O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish haqida"*gi O'RQ-720-son Qonuniga ko'ra profilaktika inspektorlariga mahalla osoyishtaligini ta'minlash bilan bog'liq qo'shimcha **yangi 8 ta (47, 47³, 114, 128⁶, 147, 148, 188 va 188²-m)** moddalar bo'yicha jazo qo'llash vakolati berilib, **ularning vakolat doirasida ma'muriy bayonnomalar tuzish 24 taga yetkazildi**.

Profilaktika inspektorlari vakolati doirasiga kiruvchi huquqbuzarliklar bo'yicha ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirilib, huquqbuzarlarga nisbatan qo'llanilgan jarimalardan undirilgan mablag'lar hisobidan viloyat IIB VEIHYoK markaziga 2 dona **"Damas"** avtomobili xarid qilindi.

Endilikda, profilaktika inspektori xizmat hududida qarovsiz bola aniqlab, birlamchi o'rganish natijalariga ko'ra bola qarovsiz qolganligi to'g'risida xulosaga kelsa, xizmat hududini tashlab ketmasdan, markaz xodimlari maxsus avtotransport vositasida kelib, qarovsiz bolani qabul qilib oladi va belgilangan tartibda Markazga olib borib joylashtirish imkoniyati yaratildi.

Shuningdek, Prezidentimizning 2021-yil 26-martdagi *"Jamoat xavfsizligini ta'minlash va jinoyatchilikka qarshi kurashish sohasida ichki ishlar organlari faoliyatini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish chora-tadbirlari to'g'risida"*gi PF-6196-son Farmoni asosida sohaga doir qator normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilindi.

Mazkur hujjatlarga asosan profilaktika inspektorlari uchun munosib ish sharoitlarini yaratishni davom ettirish, ularning muammoli masalalar bo'yicha takliflarini qabul qilish uchun **mahalliy hokimlar tomonidan shaxsan suhbat o'tkazish amaliyoti yo'lga qo'yildi**.

Xususan, hokimlar bilan o'tkazilgan uchrashuvlar jarayonida mahalliy byudjet hisobidan tayanch punktlarini namunali ko'rinishga keltirish va moddiy-texnik bazasini mustahkamlash, profilaktika inspektorlariga zarur texnik vositalar ajratish maqsadida, **2021-yildan jami 938 mln. 900 ming so'm mablag'lar ajratildi**. Jumladan, profilaktika inspektorlari **155 ta kompyuter jamlanmalari va 129 ta seyf** bilan ta'minlandi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 26-martdagi *"Jamoat xavfsizligini ta'minlash va jinoyatchilikka qarshi kurashish sohasida ichki ishlar organlari faoliyatini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish chora-tadbirlari to'g'risida"*gi PF-6196-son Farmoni va 2021-yil 2-apreldagi *"Ichki ishlar organlarining jamoat xavfsizligini ta'minlash va jinoyatchilikka qarshi kurashish sohasidagi faoliyatini yanada takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risida"*gi PQ-5050-son Qarori hamda IIVning 2021-yil 16-maydagi *"Huquq-tartibot maskanlari faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"*gi 166-sonli buyrug'i asosida ichki ishlar organlarining tayanch punktlari negizida **kriminogen vaziyati murakkab bo'lgan 14 ta** (*Jizzax shahrining Jizzaxlik, Zargarlik, Kimyogar va Ittifoq mahallalari, Sharof Rashidov tumanining Yangiobod, Toqchiliq va Qaxramon mahallalari, G'allaorol tumanining Xonimqo'rg'on va Yashnobod MFY, Forish tumanining Xonbandi, M.Orolov, Do'stlik tumanining Saritepa, Zarbdor tumanining Nurafshon, hamda Zomin tumanining Mustaqillik MFY*) mahallalaridagi **mahalla huquq-tartibot maskanlari** tashkil etildi.

Ichki ishlar organlarida xizmat qilayotgan profilaktika inspektorlarini oliy yuridik ma'lumotga ega kadrlar bilan ta'minlash, shuningdek, Yangi O'zbekiston sharoitida profilaktika inspektorlari oldida turgan muhim vazifalarning samarali amalga oshirilishini ta'minlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 30-oktyabrdagi *"Ichki ishlar organlari profilaktika inspektorlarining yuridik yo'nalishdagi bilimlarini oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"*gi PQ-23-son Qarori qabul qilinib, 2022/2023 o'quv yilidan boshlab ichki ishlar organlarida uch yildan ortiq ish stajiga ega bo'lgan, kasbiga fidoyi, tashabbuskor profilaktika (katta) inspektorlarini Jamoat xavfsizligi universiteti, Toshkent davlat yuridik universiteti hamda yurisprudensiya sohasida bakalavriat ta'lim yo'nalishi mavjud bo'lgan boshqa davlat oliy ta'lim muassasalariga kirish imtihonlarisiz sirtqi ta'lim shakliga o'qishga qabul qilish imkoniyati yaratildi.

Bu esa profilaktika inspektorlari o'zlariga yuklatilgan vazifalarni sitqidildan, vijdonan bajarishlariga yanada undaydi.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, ichki ishlar organlarida xizmat olib borayotgan huquqbuzarliklar profilaktika inspektorlari hozirgi zamon talabidan kelib chiqib, berilayotgan imkoniyatlardan to'liq foydalangan holda, o'z xizmat maskanlarida barvaqt huquqbuzarliklarni oldini olish, jinoyatlarni issiq izidan ochish va sodir etilgan huquqbuzarlik va jinoyatlarni aniqlashda axborot texnologiyalardan to'liq va unumli foydalanish, bu esa ko'rsatma va topshiriqlarni o'z vaqtida yetkazib berishda juda katta imkoniyatlarni yaratib beradi.

References:

O'zbekiston Respublikasi Qonunlari:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi.–T: O'zbekiston, 2023.;
2. O'zbekiston Respublikasining 2021 yil 4 oktyabr kungi O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish haqida"gi O'RQ-720-son Qonuni.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Farmon va Qarorlari:

3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 20 apreldagi "Ichki ishlar organlari tayanch punktlari profilaktika inspektorlarini xizmat turar-joylari bilan ta'minlash bo'yicha qo'shimcha choralar to'g'risida"gi PQ-2906-son Qarori.

4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 24 dekabrda "Jamoat xavfsizligini ta'minlash samaradorligini oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-4075-son Qarori.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 7 fevral kuni "Huquqbuzarliklar profilaktikasi va jamoat xavfsizligini ta'minlash sohasida kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-4166-son Qarori.
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 18 fevralda "Jamiyatda ijtimoiy-ma'naviy muhitni sog'lomlashtirish, mahalla institutini yanada qo'llab-quvvatlash hamda oila va xotin-qizlar bilan ishlash tizimini yangi darajaga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5938-son Farmoni.
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 06 martda "Jamoat xavfsizligini ta'minlash va jinoyatchilikka qarshi kurashish sohasida ichki ishlar organlari faoliyatini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6196-son Farmoni;
8. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 2 aprelda «Ichki ishlar organlarining jamoat xavfsizligini ta'minlash va jinoyatchilikka qarshi kurashish sohasidagi faoliyatini yanada takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risida»gi PQ-5050-son Qarori.
9. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 30 oktyabrda "Ichki ishlar organlari profilaktika inspektorlarining yuridik yo'nalishdagi bilimlarini oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-23-son Qarori.

O'zbekiston Respublikasi IIVning buyruqlari:

10. O'zbekiston Respublikasi IIVning 2021 yil 16 mayda "Huquq-tartibot maskanlari faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 166-sonli buyrug'i.

Boshqa....

11. Muallifning profilaktika xizmat faoliyatini o'rganish natijasida chiqargan xulosalari asosida.